

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ФИНАНСОВЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ

*Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
магистрант гр.376701
Петрович Юлия Юрьевна
juliag89@mail.ru
+375(44)722-10-33*

*Столбун Екатерина Александровна,
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники
г. Минск, Республика Беларусь*

Ефремов А.А. – доцент кафедры ЭИ

Аннотация: в статье рассматриваются распространенные виды финансового мошенничества и традиционные методы борьбы с ними. Описываются новые технологии и подходы противодействия финансовым преступлениям, проводится их сравнительный анализ с традиционными методами. Особое внимание уделяется роли машинного обучения в выявлении подозрительных транзакций и снижении уровня риска. В заключение приводятся рекомендации по совершенствованию существующих мер противодействия на основе глубокого обучения.

Ключевые слова: финансовое мошенничество, машинное обучение, цифровизация, искусственный интеллект, глубокое обучение.

Цифровизация существенно меняет общественные и экономические процессы. Новые технологии находят применение и в финансовой сфере. Благодаря цифровизации различные операции с деньгами стали быстрее, эффективнее и доступнее для пользователей. Однако развитие технологий влечет за собой новые вызовы, одним из которых является киберпреступность.

Поскольку объем финансовых данных и скорость их обработки постоянно растет, меняются и схемы злоумышленников. Традиционные методы борьбы с финансовой преступностью не всегда действенны. Более того, стремительное развитие искусственного интеллекта способствует появлению новых, более опасных методов финансового мошенничества. Соответственно, необходимы новые подходы в борьбе с киберпреступностью.

Перед тем, как предлагать возможные решения данной проблемы, рассмотрим основные виды мошенничества в банках. Одним из наиболее распространенных видов финансовых злоупотреблений является кредитное мошенничество. Кредитные мошенники часто маскируются под

профессионалов, обладающих глубокими знаниями в области банковского дела, что вводит в заблуждение потенциальных жертв [1]. Мошеннические схемы данного вида могут включать использование подставных лиц для оформления займов, подачу поддельных документов или завышение стоимости имущества, выступающего в качестве залога.

Финансовое мошенничество охватывает разнообразные схемы незаконного доступа к средствам клиентов и ресурсов банков, а также злоупотребление конфиденциальной информацией с целью получения выгоды. Примерами подобных действий могут служить попытки списания средств со счетов клиентов банка, манипуляции с курсами валют или акций.

С распространением интернет-банкинга особую актуальность приобрело технологическое мошенничество. В него входят кибератаки на банковские системы, фишинг, направленный на клиентов, а также взлом платежных карт и учетных записей в онлайн-банкинге [1].

Внутреннее мошенничество представляет собой противоправные действия сотрудников банков, нацеленные на личное обогащение за счет банка или его клиентов. К этому виду относится хищение средств, утечка конфиденциальной информации, злоупотребление полномочиями и иные действия, связанные с использованием служебного положения.

Рассмотрев основные виды мошенничества в финансовой среде, обратим внимание на традиционные методы борьбы с ним.

Статистический анализ является одним из наиболее распространенных методов. Он позволяет выявлять аномалии в финансовых транзакциях, анализируя большие объемы данных и устанавливая контрольные значения. Например, если транзакция значительно превышает обычный уровень расходов клиента, она может быть автоматически помечена для дальнейшей проверки [2].

Более того, банки и финансовые организации используют системы правил и фильтров, которые автоматически отслеживают подозрительные операции. Эти системы могут быть настроены на распознавание определенных паттернов поведения, таких как частые переводы на счета, зарегистрированные в других странах, или транзакции, превышающие определенные суммы.

Внутренние и внешние аудиторы играют ключевую роль в борьбе с мошенничеством. Регулярные проверки транзакций и операционной деятельности помогают выявить недобросовестные схемы и предотвратить дальнейшие убытки. Аудит также может включать в себя анализ предыдущих случаев мошенничества для улучшения методов обнаружения [2].

Тем не менее, вышеперечисленные подходы имеют ограничения. Во-первых, они зачастую требуют высоких затрат ручного труда. Во-вторых, они не способны эффективно адаптироваться к новым схемам мошенничества, что делает их уязвимыми в условиях быстро меняющейся финансовой среды.

Именно поэтому машинное обучение набирает популярность в качестве метода борьбы с финансовым мошенничеством.

В первую очередь оно обеспечивает высокую скорость принятия решений, так как алгоритмы способны проводить анализ в реальном времени. Это сокращает время, необходимое покупателю для завершения транзакции, что повышает вероятность успешного завершения покупки.

Кроме того, внедрение машинного обучения в обнаружение мошенничества снижает затраты. Его использование обходится дешевле, чем поддержка целого штата аналитиков, выполняющих те же задачи. Алгоритмы способны автоматически обрабатывать огромные объемы информации круглосуточно, передавая на рассмотрение аналитикам только специфические случаи.

Помимо этого, методы машинного обучения хороши в обнаружении нестандартных, неочевидных схем мошенничества. Модели способны быстро адаптироваться к изменениям в поведении клиентов, выявляя подозрительные сигналы до появления первых жалоб и возвратов средств. Следовательно, алгоритмы могут оперативно сигнализировать о возможном мошенничестве, анализируя такие тонкие детали, как количество страниц, просмотренных пользователем, или частота вставки и копирования данных.

Многие компании уже внедряют ИИ-решения для повышения общего уровня безопасности платежей. Например, корпорация Rakuten во Франции, сталкивавшаяся с постоянными атаками, решила проблему киберугроз благодаря ИИ-системам, что позволило сократить потребность в расширении штата сотрудников.

Компания VISA внедрила усовершенствованную систему авторизации VISA Advanced Authorization, полностью переведя процесс анализа данных на механизмы ИИ, благодаря чему удалось предотвратить потери на сумму около \$25 миллиардов [3]. Другие крупные банки, такие как US Bank, RBC и Santander, используют ИИ-платформу Personetics, которая помогает выявлять мошеннические действия, анализируя поведенческие факторы клиентов, и защищает финансовую информацию.

Также отдельные компании используют искусственный интеллект для конкретных задач. Citibank, например, сократил количество фишинговых атак на 70% благодаря технологиям обработки естественного языка, а Walmart уменьшил случаи краж на 25% через анализ видеозаписей в режиме реального времени. По данным исследования Mastercard и Fintech Nexus, почти половина (49%) финансовых учреждений уже интегрировали ИИ в свои системы, а 93% планируют увеличить инвестиции в технологии ИИ в ближайшие 2-5 лет [3]. Это подчеркивает важность искусственного интеллекта для борьбы с финансовыми преступлениями.

Для решения проблемы финансовой преступности применяется как обучение с учителем (supervised learning), так и обучение без учителя (unsupervised learning). Они являются двумя основными подходами к построению моделей машинного обучения (МО). Обучение с учителем

подразумевает обучение алгоритма МО на размеченных наборах данных. Для каждого примера в обучающем наборе алгоритм знает, какой результат является правильным.

Рассмотрим наиболее популярные модели машинного обучения, их достоинства и недостатки для борьбы с финансовыми преступлениями.

Логистическая регрессия — простой и легко интерпретируемый метод, который позволяет предсказать вероятность определенного события на основе одного или нескольких факторов. Однако этот метод может недостаточно эффективно работать с нелинейными данными.

Алгоритм случайного леса (Random Forest) — универсальный алгоритм машинного обучения, суть которого состоит в использовании ансамбля решающих деревьев. Каждое из них генерирует различные значения, которые усредняются для получения окончательной модели. За счет использования подвыборок и случайных признаков метод случайного леса менее подвержен переобучению. Это также делает его более устойчивым к шуму в данных. Однако, несмотря на множество преимуществ, случайный лес является вычислительно дорогим. Также его производительность может снижаться, если корреляция между деревьями высока [4].

Метод опорных векторов (Support Vector Machine, SVM) — алгоритм, который строит гиперплоскость, максимально отделяющую классы друг от друга. SVM эффективен в задачах нелинейной классификации и долгосрочного обнаружения мошенничества. Однако SVM может испытывать трудности на больших объемах данных, а также плохо справляется с шумом и пересекающимися классами, что может снижать точность [4].

Описанные выше методы находят применение в антифрод-системах. Логистическая регрессия подходит для быстрого анализа транзакций и выявления аномальных операций, когда скорость анализа данных критически важна. Например, в системах мониторинга платежей в реальном времени.

Случайный лес стоит применять в более сложных сценариях, например, для анализа поведения клиентов в интернет-банкинге и прогнозирования вероятности мошенничества на основе истории транзакций, геолокации и других параметров.

Метод опорных векторов применим там, где важна высокая точность, например, в мониторинге фондового рынка и отслеживании операций с ценными бумагами, где выявление аномальных действий требует тщательного анализа данных. SVM хорошо подходит для классификации нестандартных случаев мошенничества, где наблюдается четкая граница между нормальными и подозрительными действиями.

Исходя из написанного выше, методы обучения с учителем полезны для борьбы с финансовым мошенничеством. Тем не менее, существует ряд ограничений. Обучение с учителем требует огромного количества размеченных данных. Однако сбор и разметка данных достаточно трудоемки и занимают много времени. Более того, мошенники постоянно меняют

тактику, чтобы избежать обнаружения. Классические модели плохо справляются с новыми типами мошенничества, которых не было в обучающих данных.

Обучение без учителя использует неразмеченные данные для выявления закономерностей. Модели обучения без учителя группируют данные и используются для решения трёх основных задач: кластеризация, ассоциация и сокращение размерности.

Кластеризация — это разделение множества входных векторов на группы (кластеры) по степени «схожести» друг на друга.

Метод K-средних (K-means) — это один из самых популярных алгоритмов кластеризации. Алгоритм работает следующим образом: сначала выбирается количество кластеров (k). Затем случайным образом выбираются k точек данных, которые становятся начальными центрами кластеров. Далее каждый элемент данных присваивается ближайшему центру кластера, и образуются начальные кластеры. После этого вычисляются новые центры кластеров, называемые центроидами, которые представляют собой средние значения признаков всех точек внутри кластера. Этот процесс повторяется несколько раз, пока центры кластеров не перестанут изменяться. Алгоритм минимизирует внутрикластерные расстояния и максимизирует различие между кластерами. Помимо K-means часто применяются иерархическая кластеризация, DBSCAN и многие другие.

Алгоритмы кластеризации имеют множество применений в борьбе с финансовым мошенничеством.

Во-первых, они полезны для обнаружения аномалий в финансовых данных пользователей банков и других финансовых учреждений. Кластеризация позволяет сгруппировать транзакции с похожими характеристиками (например, сумма, время, место) в отдельные кластеры. Транзакции, которые не относятся ни к одному из кластеров и значительно отличаются от других, могут указывать на мошенническую активность.

Во-вторых, кластеризация помогает разделить пользователей на группы в зависимости от их поведения (история транзакций, платежные методы, демографическая информация). Это позволяет идентифицировать клиентов, которые с высокой вероятностью участвуют в мошеннических схемах. Например, кластер клиентов, регулярно совершающих крупные снятия наличных, может указывать на повышенную вероятность их участия в отмывании денег.

В-третьих, методы кластеризации полезны для выявления аномального поведения в данных кредитной оценки, таких как необычные запросы на кредит. Применение машинного обучения в данном случае помогает обнаружить кражу личности или взлом кредитных карт.

Несмотря на огромную пользу классического машинного обучения для борьбы с мошенничеством, оно подойдет не для каждой задачи. Зачастую взаимосвязи в данных глубокие и нелинейные. Именно поэтому глубокое обучение набирает популярность.

Deep learning (глубокое обучение) — это вид машинного обучения с использованием многослойных нейронных сетей. Нейронные сети, одна из самых продвинутых технологий машинного обучения, представляют собой алгоритмическую структуру, вдохновленную биологической моделью человеческого мозга. Нейронные сети состоят из взаимосвязанных искусственных нейронов или узлов, имитирующих нейроны в головном мозге. Каждый узел принимает набор входных данных, обрабатывает их и передает результат. Такая структура позволяет нейронным сетям обучаться и интерпретировать входные данные, распознавать и классифицировать их [6].

Необходимо отметить, что развитие искусственного интеллекта, несмотря на очевидную пользу, вызывает рост мошенничества. Только в США в 2022 году потребители потеряли в результате мошенничества около 8,8 млрд долл [7]. Это примерно на 44% больше, чем в 2021 году. Рассмотрим некоторые популярные способы применения ИИ для финансовых преступлений.

К примеру, мошенники начали звонить с неизвестных номеров, копируя голос человека, известного получателю звонка и требуя срочной финансовой помощи. Ранее злоумышленники звонили жертвам от лица родственника. Заподозрить махинации было достаточно просто. Но с развитием моделей для генерации голоса (Lovo.ai, Speechify, ElevenLabs и т.д.) стало возможно клонирование человеческого голоса.

К тому же, при помощи методики синтеза медиаконтента удастся наложить ненастоящее изображение или видео на реальное. Технология называется «дипфейк» (от англ. deepfake – «подделка»). Так, в 2024 году финансист международной компании с просьбой выполнить секретную транзакцию. В результате мошенники заполучили 25 600 000 \$.

Кроме того, ИИ применяется злоумышленниками для фишинговых атак. Искусственный интеллект позволяет автоматизировать сбор персональной информации, анализируя профили в социальных сетях, базы данных и другие источники. На основе этих данных создаются максимально правдоподобные сообщения и подделки, чтобы выманить деньги или доступ к конфиденциальным данным.

Модели на базе генеративных сетей (GAN) способны создавать высококачественные поддельные документы и изображения, которые внешне не отличаются от настоящих. Это позволяет мошенникам подделывать паспорта, банковские выписки и прочие официальные документы для подтверждения своей личности.

В то время как мошенники используют возможности нейросетей для создания подделок, те же технологии успешно применяются для борьбы с финансовым мошенничеством. Нейросети демонстрируют высокую эффективность в борьбе с финансовым мошенничеством. Рекуррентные нейронные сети (RNN) способны анализировать временные последовательности транзакций, учитывая временные зависимости, что помогает выявить подозрительные поведенческие паттерны. Сверточные

нейронные сети (CNN) позволяют анализировать изображения (например, сканы чеков, удостоверений личности) и проверять их на подлинность.

Автокодировщики представляют собой самонастраивающиеся системы, которые могут выявлять ключевые особенности и закономерности данных. В сфере обнаружения мошенничества автокодировщики позволяют выявлять аномалии в больших и многомерных данных, что особенно полезно для реального времени. Алгоритм состоит из двух частей: кодировщика и декодировщика. Кодировщик формирует упрощенное представление данных (латентное пространство), где сеть обучается выявлять ключевые характеристики данных. Декодировщик затем пытается восстановить исходные данные из латентного пространства, и этот процесс выявляет аномалии, повышая эффективность обнаружения мошенничества. Одним из успешных примеров использования автокодировщиков является обнаружение мошенничества в кредитных операциях. Здесь автокодировщики обучаются на нормальных паттернах транзакций, и любая новая транзакция, отклоняющаяся от этих паттернов, может считаться мошеннической [8].

Таким образом, машинное обучение играет важную роль в обеспечении финансовой безопасности. Оно предоставляет эффективные методы борьбы с киберпреступностью и позволяет анализировать огромные объемы данных, минимизируя ручной труд. Однако вместе с развитием технологий совершенствуются и методы финансовых махинаций. В этой борьбе ключевым фактором является разработка инновационных подходов. Реальная проблема заключается не только в использовании машинного обучения, но и в том, чтобы использовать его умнее, чем мошенники.

Список использованной литературы

1. Финансовое мошенничество: виды и признаки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nipkef.ru/about/blog/finansovoe-moshennichestvo-vidy-i-priznaki/>. – Дата доступа: 04.11.2024.
2. Методы выявления мошеннических действий при проведении аудиторских проверок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rep.bstu.by/bitstream/handle/data/38076/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B D%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%201-2.pdf?sequence=1isAllowed=y>. – Дата обращения: 05.11.2024.
3. Роль искусственного интеллекта в обнаружении мошенничества и повышении безопасности платежей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tranzo.com/ru/blog/rol-ykusstvennogo-yntellekta-v-obnaruzhenyy-moshennychestva-y-povyshenyu-bezopasnosty-platezhej>. – Дата доступа: 05.11.2024.
4. Fraud Detection Using Machine Learning [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.researchgate.net/publication/374083997FRAUDDETECTIONUSINGMACHINE LEARNING>. – Дата доступа: 05.11.2024.
5. Выбор алгоритмов кластеризации / А.С. Чочиева, И.И. Пилецкий // Шестая Международная научно-практическая конференция «BIG DATA and Advanced Analytics. BIG DATA и анализ высокого уровня», Минск, Республика Беларусь, 20-21 мая 2020 года. – С. 281-293.
6. Anti Fraud Detection Model Using Deep Learning Approach [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10051372>. – Дата доступа: 06.11.2024.
7. Deepfake CFO scam hits Hong Kong, raising alarms about fraud in the digital age [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://edition.cnn.com/2024/02/04/asia/deepfake-cfo-scam-hong-kong-intl-hnk/index.html>. – Дата доступа: 08.11.2024.
8. Autoencoders and their applications in machine learning: a survey [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-023-10662-6>. – Дата доступа: 09.11.2024.